

УДК 343.9:338.48-5

ББК 67.51

М. В. АФАНАСЬЕВ

Российский государственный университет правосудия
имени В.М. Лебедева

M. V. AFANASIEV

Lebedev Russian State University of Justice

СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

SYSTEM OF SUBJECTS AND FEATURES OF THEIR ACTIVITIES IN ENSURING TOURISM SAFETY: CRIMINOLOGICAL ANALYSIS

Аннотация. В условиях роста туристских потоков и цифровизации отрасли туризм становится уязвимым объектом преступных посягательств, что усиливает его роль как подсистемы национальной безопасности Российской Федерации. Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа криминогенных рисков, включая транснациональную преступность, виктимизацию туристов и геополитическую нестабильность.

Целью статьи является криминологический анализ системы субъектов, особенности их деятельности по обеспечения антикриминальной безопасности туризма и разработка научно обоснованных мер по ее совершенствованию для повышения устойчивости туристической отрасли.

В статье рассматриваются такие проблемы как латентные взаимосвязи субъектов системы (туристы, предприниматели, местное население, государственные органы, туристическая полиция, международные организации); характеристики преступности в туристских регионах; влияние цифровизации и региональных различий на криминогенную обстановку; проблемы координации

Abstract. In the context of growing tourist flows and the digitalization of the industry, tourism becomes a vulnerable target for criminal encroachments, which enhances its role as a subsystem of the national security of the Russian Federation. The relevance of the study is driven by the need for a comprehensive analysis of criminogenic risks, including transnational crime, the victimization of tourists, and geopolitical instability.

The purpose of the article is to conduct a criminological analysis of the system of subjects, the features of their activities in ensuring anti-criminal security for tourism, and to develop scientifically grounded measures for its improvement to enhance the resilience of the tourism industry.

The article addresses such issues as the latent interconnections among the system's subjects (tourists, entrepreneurs, local population, state bodies, tourist police, international organizations); the characteristics of crime in tourist regions; the impact of digitalization and regional differences on the criminogenic situation; problems of

и управления, включая организационные и правовые барьеры, социальную дезорганизацию; международный контекст; виктимизация туристов; риски, возникающие при новых формах туризма.

Используемые методы включали системный подход с опорой на криминологические теории социальной дезорганизации, рутинной деятельности, рационального выбора, виктимизации и концепцию операционно-замкнутых систем Н. Лумана. Эмпирическая база включает качественный анализ, изучение статистических данных. Использован комплексный междисциплинарный анализ с элементами моделирования взаимодействий.

Статья структурирована по логическим направлениям, таким как постановка проблемы, криминологический анализ системы субъектов; эмпирическое исследование криминогенных факторов; междисциплинарные подходы к анализу системы субъектов; проблемы координации и управления; международный контекст; виктимологический анализ; практические предложения; заключение. Такая структура обеспечивает последовательное достижение цели исследования: от теории к эмпирике и рекомендациям.

Сформулированы выводы о том, что система субъектов туризма функционирует как самоорганизующаяся структура, где эффект от координации превосходит действия отдельного субъекта. Предлагаемые меры, такие как единая платформа непрерывного мониторинга, индикаторы риска, расширение полномочий туристической полиции и координационный центр улучшают обмен информацией между субъектами системы, снижают уязвимость туристов к преступлениям и повышают устойчивость отрасли к кибер- и транснациональным угрозам в условиях геополитической нестабильности.

Ключевые слова: антикриминальная безопасность туризма, криминология, виктимизация, туристическая полиция, национальная безопасность

coordination and management, including organizational and legal barriers, as well as social disorganization; the international context; the victimization of tourists; and risks arising from new forms of tourism.

The methods employed included a systems approach grounded in criminological theories of social disorganization, routine activity, rational choice, victimization, and N. Luhmann's concept of operationally closed systems. The empirical base encompasses qualitative analysis and the study of statistical data. A comprehensive interdisciplinary analysis with elements of interaction modeling was utilized.

The article is structured according to logical directions, such as the problem statement, criminological analysis of the system of subjects; empirical study of criminogenic factors; interdisciplinary approaches to analyzing the system of subjects; problems of coordination and management; the international context; victimological analysis; practical proposals; and conclusion. This structure ensures the consistent achievement of the research goal: from theory to empirics and recommendations.

Conclusions are formulated to the effect that the system of tourism subjects' functions as a self-organizing structure, in which the effects of coordination surpass the actions of individual subjects. The proposed measures — such as a unified platform for continuous monitoring, risk indicators, expansion of the tourist police's powers, and a coordination center — improve information exchange among the system's subjects, reduce tourists' vulnerability to crimes, and enhance the industry's resilience to cyber and transnational threats amid geopolitical instability.

Keywords: anti-crime security of tourism, criminology, victimization, tourist police, national security

ВВЕДЕНИЕ

В сфере туризма функционирует целостная система, которая с точки зрения безопасности туризма представляет

собой сложное социальное образование, объединяющее множество субъектов, эффективное взаимодействие которых обеспечивает антикриминальную безопасность как подсистему национальной

безопасности России¹. Системный подход [1], основанный на принципах целостности, иерархичности, взаимосвязанности, позволяет выявить скрытые взаимосвязи между субъектами (туристами, предпринимателями, местным населением, государственными органами, туристической полицией, международными организациями), составляющими устойчивую структуру, направленную на предупреждение преступности в сфере туризма [17].

Криминологический анализ, опирающийся на идеи И. М. Мацкевича и др. [3], Д. А. Шестакова [5], теорию социальной дезорганизации Э. Дюркгейма [2], теорию рутинной деятельности М. Фелсона и Л. Э. Коэна [8] и теорию рационального выбора [14], подчеркивает, что антикриминальная безопасность туризма достигается только через координированное взаимодействие всех элементов системы, где каждый субъект выполняет уникальную функцию, но их эффективность зависит от качества совместных действий.

Антикриминальная безопасность туризма как подсистема национальной безопасности характеризуется специфическими криминологическими особенностями, включая высокую виктимность туристов, транснациональный характер преступности и влияние цифровизации, что требует комплексного анализа отечественных и зарубежных мер профилактики подобных преступлений [4].

Новизна настоящего исследования заключается в разработке системно-криминологической модели взаимодействия субъектов обеспечения антикриминальной безопасности туризма, которая осуществляет эмпирическую верификацию концепции операционно-замкнутых систем Н.

Лумана [16] на материале актуальных данных по российским туристским регионам. В отличие от преобладающих в научной литературе подходов, ориентированных на изолированный анализ отдельных феноменов таких как виктимизация туристов или нормативно-правовые механизмы регулирования туристской деятельности, например, Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в аспекте контрольно-надзорных полномочий, выстраиваемая модель-система акцентирует внимание на влиянии на нее цифровизации (онлайн-туризм) и дифференциации криминогенной обстановки в конкретных регионах нашей страны. Исследование вносит определенный вклад в прикладную криминологию посредством конструирования индикаторов риска для туроператоров и обоснования институциональных инноваций, включая создание координационного центра по мониторингу различного рода угроз. Такой подход позволяет выявить не только эмерджентные свойства системы, возникающие из-за согласованных взаимодействий ее субъектов, но определить и научно обосновать стратегии превентивной профилактики преступлений, тем самым усиливая резилиентность туристической отрасли как подсистемы национальной безопасности в условиях геополитической нестабильности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование опирается на комбинацию теоретических, эмпирических и междисциплинарных подходов, что позволяет провести комплексный криминологический анализ системы субъектов и особенностей их деятельности по обеспечению безопасности туризма. Методологическая база включает нормативно-правовые документы, научную литературу и первичные эмпирические данные.

Основу теоретического анализа составляют ключевые концепции криминологии

¹ Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 25 декабря 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 49. — Ст. 5491.

и ряда смежных наук. Используются работы по общей теории систем (Л. фон Берталанфи [1], И. В. Блауберг и др. [6]), а также криминологические труды Д. А. Шестакова [5] и коллективных авторов по отраслевой криминологии [3]. Для углубления анализа применены классические теории, включая социальную дезорганизацию (К. Р. Шоу, Г. Д. Маккей [13]; Т. Хирши [11]), рутинную деятельность (Л. Э. Коэн, М. Фелсон [8]), рационального выбора (Г. А. Саймон [14]; Р. В. Г. Кларк [17]) и виктимизации (К. Дж. Шрек [12] и др. [7; 12]). Нормативная база включает Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 25 декабря 2023 г.), Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», Стратегию национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400) и международные документы (Манильская декларация 1980 г., Гагская декларация 1989 г.). Эти материалы подверглись контент-анализу для выявления скрытых взаимосвязей между субъектами рассматриваемой системы.

Эмпирическая часть исследования основана на официальной статистике преступности в туристских регионах России, предоставленной МВД России. Критически обработаны данные по ключевым регионам включая гг. Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, горный Алтай, в том числе показатели краж, мошенничества, киберпреступлений. Проанализированы отчеты о банкротствах туроператоров («Капитал тур», «Натали Турс») и киберинцидентах [10].

Методология сочетает качественные и количественные подходы. Количественный анализ включал дескриптивную статистику и регрессионный анализ для оценки влияния факторов (мобильность туристов, социальная сплоченность) на уровень преступности. Качественный анализ опирался на обозначенные выше теории для построения концептуальной модели взаи-

модействий субъектов, с элементами дискурс-анализа для изучения протестов местных жителей. Междисциплинарный подход реализован посредством использования социологических [11] и психологических [15] методов. Для выстраивания системы субъектов и особенности их деятельности применен системный подход с элементами моделирования [16].

Данный методологический арсенал обеспечивает надежность сформулированных в исследовании выводов и дает возможность их верификации, способствуя разработке практических рекомендаций по совершенствованию безопасности туристической отрасли.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СИСТЕМЫ СУБЪЕКТОВ

Антикриминальная безопасность туризма не может быть обеспечена действиями одного субъекта, а требует совместных усилий всех участников. С точки зрения системного подхода в криминологии система туризма функционирует как самоорганизующаяся структура, где субъекты обмениваются информацией, ресурсами и обратной связью для достижения общей цели — защиты от преступных посягательств. Например, туристы зависят от предпринимателей, обеспечивающих безопасность турпродукта, и от туристической полиции, предотвращающей преступления, в то время как предприниматели опираются на государственные органы, регулирующие данную отрасль, и местное население, формирующее социальную среду. Отсутствие между ними соответствующей координации, как в случае банкротств туроператоров («Капитал тур», «Натали Турс»), приводит к системным сбоям, включая финансовые потери и рост мошенничества.

Системный подход в криминологии позволяет выявить скрытые взаимосвязи между субъектами туризма в контексте антикриминальной безопасности, опираясь

на концепцию Н. Лумана [16], где общество рассматривается как сеть коммуникаций, генерирующих эмерджентные свойства. В его модели взаимодействие субъектов (туристов, предпринимателей, государства, полиции) образует самоорганизующуюся систему, где «резонирующие» эффекты от координации (например, обмен данными о возникающих проблемах) превосходят сумму изолированных действий. Изолированные меры, такие как патрулирование без вовлечения местных жителей, игнорируют эмерджентные риски, такие как социальная напряженность, что снижает устойчивость рассматриваемой системы. Развитие теоретической модели Н. Лумана предполагает анализ, в котором субъекты воспроизводят безопасность через внутренние циклы (информирование туристов — контроль предпринимателей — мониторинг полиции), но внешние возмущения, например использование цифровых технологий, требуют адаптации для предотвращения энтропии процессов, таких как рост преступности [16].

Теория социальной дезорганизации применима к туристским регионам, поскольку позволяет адекватно объяснить влияние местных сообществ на криминогенную обстановку [13]. Низкая социальная сплоченность в зонах массового туризма, например в г. Сочи, п/о Крым, горный Алтай, усиливает риски протестов, где туристы выступают катализаторами дезорганизации. Это требует объединения местного населения в систему через диалог с местной и региональной властью через информирование о выгодах туризма, что снижает социальную напряженность и усиливает эффективность системы.

В то же время системный подход выявляет, что изолированные действия субъектов (например, патрулирование полицией без вовлечения местных жителей) менее эффективны, так как не учитывают скрытых взаимосвязей, таких как влияние со-

циальной среды на поведение туристов и преступников.

Криминологические особенности антикриминальной безопасности туризма как подсистемы национальной безопасности определяются через призму «Стратегии национальной безопасности РФ»², где туризм рассматривается в совокупности с экономической, информационной (киберугрозы) и общественной подсистемами. Уникальность туризма проявляется в мобильности туристов, повышающей виктимность, и транснациональности преступности, требующей гармонизации профилактических мер. Туризм усиливает риски виктимизации из-за низкой бдительности туристов, что делает его объектом приоритетного криминологического исследования.

Известные криминологические теории применимы для анализа взаимодействия субъектов, составляющих туристическую сферу.

Теория рутинной деятельности [8] объясняет, как повседневные действия туристов такие как посещение мероприятий, онлайн-бронирования и др. создают возможности для преступлений при совпадении мотивированного правонарушителя, подходящей жертвы и отсутствия мер безопасности или охраны. Предприниматели могут снижать риски через представления безопасных услуг, а полиция — через надлежащий контроль.

Теория рационального выбора [14] дает основу для анализа мотивации преступников: кибермошенники выбирают туристов из-за низких рисков быть наказанными, что требует повышения «стоимости» преступления через контрольно-надзорную деятельность.

Теория виктимизации [12; 15] акцентирует внимание на туристах как потенциа-

² Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Собрание законодательства РФ. — 2021. — № 27 (ч. I). — Ст. 5351.

ных жертвах преступлений, чье поведение включая низкий самоконтроль влияет на всю систему, требуя внедрения мер профилактики.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРИМИНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, ИХ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Эмпирическое исследование криминогенных факторов выявляет количественные и качественные характеристики преступности, влияющие на субъектов в сфере туризма. Качественный анализ (интервью с туристами и предпринимателями) показывает, что низкая осведомленность туристов о рисках и недостаточный контроль со стороны туроператоров усиливают виктимизацию. Например, в Сочи большинство туристов, ставших жертвами краж, отмечали отсутствие предварительной информации о криминогенных зонах, что указывает на пробелы в координации между предпринимателями и полицией. Теория рутинной деятельности подтверждает, что повседневные действия туристов в том числе посещение массовых мероприятий, использование онлайн-платформ создают возможности для преступлений, требуя усиления контроля и соответствующих действий со всех субъектов туристической сферы. При этом корреляция между уровнем преступности и эффективностью взаимодействия субъектов весьма высока.

Цифровизация сферы туризма в целом усиливает криминологические риски, такие как фишинг и утечки персональных данных, что делает антикриминальную безопасность туризма ключевым элементом информационной безопасности. Например, киберпреступления, связанные с онлайн-платформами, требуют взаимодействия предпринимателей через разработку безопасных платформ, государственных органов, осуществляющих контроль и самих туристов. Эмпирический анализ роста фи-

шинга показывает, что предприниматели инвестируют в ИИ-мониторинг, но отсутствие координации приводит к задержкам в реагировании на совершаемые преступления.

Региональные различия в криминогенной обстановке подчеркивают необходимость дифференцированного подхода. В курортных регионах рост тяжких преступлений связан с высокой концентрацией туристов и низкой социальной сплоченностью субъектов туристической отрасли, тогда как в некурортных регионах этот показатель заметно ниже. Фактические данные показывают, что в Крыму протесты местных жителей против массового туризма привели к некоторому увеличению правонарушений, связанных с вандализмом, что требует вовлечения местных сообществ в систему субъектного взаимодействия через диалог. В г. Москве и г. Санкт-Петербурге деятельность туристической полиции снизила количество краж за счет патрулирования, но ее отсутствие в других регионах значительно ограничивает профилактический эффект. Имеющиеся данные подтверждают, что криминогенные факторы формируют обратную связь, требующую адаптации рассматриваемой системы к региональным особенностям.

ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ СИСТЕМЫ СУБЪЕКТОВ

Антикриминальная безопасность туризма, как подсистема национальной безопасности, обладает уникальными криминологическими особенностями, обусловленными мобильностью, экономическим значением и международным характером туризма. Согласно «Стратегии национальной безопасности РФ», защита граждан от преступных посягательств является приоритетом, а туризм, как сфера массового взаимодействия, усиливает риски виктимизации из-за высокой мобильности туристов и их низкой бдительности. Транснациональный

характер преступности в туризме требует высокой согласованности национальных и международных мер борьбы с ней, что подчеркивает уникальность туризма как объекта криминологического исследования.

Междисциплинарный анализ системы субъектов туристической отрасли дополняет криминологический подход, а социологические факторы, основанные на теории социального контроля [10], объясняют, как социальные связи местных жителей в туристских регионах влияют на протесты, увеличивая или наоборот уменьшая правонарушения. Теория Т. Хирши [11] показывает, корреляционную связь между туристами, местными жителями и криминогенной обстановкой в регионе. Психологические аспекты виктимного поведения туристов говорят о том, что, например, использование непроверенных туристических платформ увеличивает их уязвимость. Это усиливает системные риски, требуя продуманных программ обучения субъектов туристической сферы.

Экономические факторы, такие как банкротства туроператоров, во многом подорвали доверие туристов, но в то же время вызвали необходимость осуществления жесткого финансового мониторинга как элемента, снижающего риски преступлений.

Информационные технологии, включая ИИ и блокчейн [9], могут оптимизировать систему, сложившуюся в сфере туристической отрасли. Так ИИ-анализ транзакций туроператоров позволил бы повысить результативность поиска мошеннических схем, а блокчейн обеспечил бы защиту данных туристов [9]. Машинное обучение, основанное на данных МВД, достоверно позволит прогнозировать преступность по потокам туристов с высокой точностью, усиливая тем самым координацию субъектов в туристической сфере.

К анализу взаимодействия субъектов в туристической отрасли применимы ряд теорий. Например, с помощью теории рутинной деятельности можно объяснить, как

повседневные действия субъектов туризма создают возможности для преступлений. Согласно данной теории, преступление возникает при совпадении трех элементов: мотивированного преступника, подходящей жертвы и отсутствия эффективного контроля. Туристы являются легкими жертвами из-за низкой бдительности и незнания местной среды, что подтверждается ростом краж и мошенничества в туристских регионах. Например, посещение массовых мероприятий или использование онлайн-платформ для бронирований увеличивают риски виктимизации. Предприниматели, обеспечивая турпродукт, могут усиливать или снижать эти риски. Например, ненадлежащее оказание услуг согласно ст. 238 УК РФ создает благоприятные возможности для преступлений, тогда как информирование туристов о рисках снижает их уязвимость.

Теория рационального выбора применима к анализу мотивации преступников, использующих туристскую сферу как площадку для своей преступной деятельности. Киберпреступники, например, выбирают туристов как цель из-за их потенциально высокой уязвимости и низкого риска наказания [7]. Мошенники в турфирмах рационально используют доверие туристов, оценивая финансовую прибыль и низкий контроль со стороны добросовестных субъектов туристической сферы. Эта теория объясняет необходимость усиления контрольно-надзорной деятельности в рамках ст. 19.1–19.3 Федерального закона № 132-ФЗ и внедрения индикаторов риска для туроператоров, чтобы повысить «цену» преступления для преступников. Эффективное взаимодействие субъектов (например, обмен информацией между полицией и предпринимателями) снижает возможности преступления.

Теория виктимизации акцентирует роль туристов как жертв преступлений. Их виктимное поведение, включая низкий самоконтроль, использование небезопасных

платформ увеличивает уязвимость, что требует от предпринимателей и полиции дополнительных мер безопасности. Например, рост киберпреступности подчеркивает необходимость обучения туристов цифровой безопасности, поскольку информированные туристы снижают криминогенную нагрузку на правоохранительные органы.

ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ СУБЪЕКТОВ

Цифровизация туризма, включая онлайн- и VR-туризм, существенно изменяет криминогенные риски и взаимодействие субъектов туристической сферы. Имеющиеся данные показывают, что бронирование через онлайн-платформы привело к росту фишинговых атак и утечек персональных и иных данных. Виртуальный туризм, набирающий популярность, создает новые угрозы, что требует от предпринимателей разработки безопасных VR-платформ, а от правоохранительных органов — комплексного мониторинга виртуальной среды. Эти риски влияют на всю туристическую отрасль: туристы становятся более уязвимыми, предприниматели вынуждены инвестировать в кибербезопасность, а государственные органы разрабатывают новые нормативные акты, например, ст. 21 Федерального закона № 152-ФЗ³. Отсутствие координации между субъектами системы снижает ее эффективность.

Проблемы координации и управления системой субъектов туристической отрасли являются ключевыми барьерами на пути ее эффективного функционирования.

Организационные барьеры включают отсутствие единого координационного центра, что препятствует оперативному обмену информацией между субъектами.

Правовые барьеры, такие как отсутствие норм о криминальных угрозах в ст. 14 Федерального закона № 132-ФЗ, ограничивают возможности предпринимателей и государственных органов по профилактике преступности. Например, отсутствие обязанности туроператоров уведомлять о признаках мошенничества привело к задержке расследований преступлений. Туристическая полиция, как связующий элемент, снизила кражи на в мегаполисах, но ее ограниченное присутствие в регионах и недостаточная подготовка к киберугрозам снижают эффективность системы с точки зрения противодействия преступности. Междисциплинарный подход подчеркивает, что социальная дезорганизация и экономическая нестабильность усугубляют эти проблемы, требуя создания координационного центра для управления туристической отраслью как социально-правовой системой.

Модель координационного центра предполагает включение в неё данных от Ростуризма, МВД, туроператоров и саморегулируемых организаций через создание единой платформы, обеспечивая прогнозирование рисков совершения преступных деяний с высокой точностью, снижение задержек реагирования на них. Эффективность туристической полиции можно повысить расширением ее присутствия в туристических регионах нашей страны и обучением сотрудников киберпрофилактическим действиям.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА

Международные стандарты, такие как Манильская и Гагская декларации, задают принципы защиты туристов, включая право на безопасность и доступ к правосудию, которые влияют на национальную систему субъектов. Например, двустороннее соглашение с рядом стран СНГ предусматривает

³ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 25 декабря 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 31 (ч. I). — Ст. 3451.

меры эвакуации и защиты туристов, тогда как отсутствие таких положений в соглашениях с рядом стран создает пробелы в обеспечении безопасности туристов.

Недружественные действия иностранных государств увеличивают риски, требуя от государственных органов и туроператоров дополнительных мер защиты туристов, включая консульскую поддержку и информирование. Приостановка членства России во Всемирной туристской организации ограничила доступ к международным данным о преступности, что снизило эффективность координации с международными субъектами туристической отрасли.

Сравнительный анализ деклараций показывает их непосредственное влияние на РФ, что видно из положения о защите туристов в соглашении с Таджикистаном и рядом других стран.

Виктимологический анализ системы субъектов туристической отрасли акцентирует роль туристов как жертв преступлений и их взаимодействия с местным населением. Виктимное поведение туристов, обусловленное низкой бдительностью и низким самоконтролем [12], существенно влияет на систему. Большинство жертв кибермошенничества не используют двухфакторную аутентификацию, увеличивая криминогенную нагрузку на полицию и предпринимателей. Теория рутинной деятельности [8] объясняет, как повседневные действия туристов создают возможности для краж и мошенничества. Взаимодействие туристов с местным населением влияет на криминогенную обстановку [11].

Эффективные меры виктимологической профилактики включают информационные кампании в том числе мобильные приложения с предупреждениями о рисках преступлений и программы вовлечения местных сообществ в конструктивный диалог с туристами, что снижает социальную напряженность в регионах [17]. Виктимологические программы [12; 15] сосредоточены на об-

учении туристов «цифровой безопасности», умении пользоваться различными цифровыми приложениями.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Итак, туристы выступают центральным элементом рассматриваемой системы, поскольку их безопасность есть ее основная цель. Их виктимное поведение, обусловленное низкой бдительностью, незнанием местной среды или использованием небезопасных онлайн-платформ, повышает риск стать жертвой краж, мошенничества или кибератак.

С точки зрения криминологии, туристы являются источником обновления системы. Их жалобы и поведение стимулируют предпринимателей и государственные органы внедрять меры профилактики. Например, рост киберпреступности требует от туристов повышения цифровой грамотности, что влияет на предпринимателей, разрабатывающих безопасные платформы, и на правоохранительные органы, усиливающие мониторинг киберугроз.

Туристы, как временные участники социальной среды, увеличивают криминогенные риски в регионах с низкой социальной сплоченностью, что требует включения местных жителей как неотъемлемым элементов туристической отрасли. Негативное отношение местных жителей увеличивает нагрузку на туристическую полицию, а позитивное — снижает криминогенные риски. Следовательно, местное население является подсистемой, стабильность которой влияет на функционирование всей туристической отрасли.

Предприниматели (туроператоры, турагенты, владельцы средств размещения) выполняют функцию организации безопасного турпродукта, но их нарушения создают системные риски. Банкротства туроператоров привели к уголовным делам по статьям 159 и 176 УК РФ, и наглядно показали, как

сбой одного элемента системы (предпринимателей) влияет на туристов (финансовые потери), государственные органы и правоохранительные структуры.

Сказанное говорит о необходимости введения обязательного членства в саморегулируемых организациях (СРО), которые координируют действия предпринимателей, обеспечивая стандарты безопасности и снижая нагрузку на государственные органы. Взаимодействие предпринимателей с туристами и местным населением формирует репутацию туристских дестинаций, что подчеркивает их роль как связующего звена системы.

Государственные органы и должностные лица (МВД, Ростуризм, органы местного самоуправления) обеспечивают нормативное регулирование и координацию туристической отрасли. Их полномочия, распределенные по уровням (ст. 3.1–3.3 Федерального закона № 132-ФЗ), отражают иерархическую структуру данной отрасли как системы. Однако отсутствие единого механизма контроля и централизованного сбора данных о преступлениях снижает продуктивность системы. Например, рост тяжких и особо тяжких преступлений в туристских регионах требует усиления координации между органами власти, предпринимателями и туристической полицией. Криминологический анализ показывает, что государственные органы выполняют функцию управления, но их эффективность зависит от обратной связи от других субъектов системы, включая данные о преступлениях от туроператоров и жалобы туристов.

Полиция, эффективно функционирующая в г. Москве, г. Санкт-Петербурге и г. Сочи, выполняет специализированную функцию противодействия преступности и охраны объектов туризма. Туристическая полиция координирует действия с предпринимателями посредством мониторинга туроператоров и туристами, информируя их возможных рисках преступлений. Однако огра-

ниченность ее присутствия в регионах и недостаточная подготовка к киберугрозам требуют расширения полномочий. Туристическая полиция может снизить криминогенные риски в регионах с высокой туристской активностью, но только при условии тесного сотрудничества с местным населением и предпринимателями.

Международные организации и иностранные государства встраивают национальную систему в глобальный контекст, обеспечивая безопасность международного туризма. Международные субъекты задают стандарты, влияющие на национальные органы и предпринимателей, обеспечивая гармонизацию мер безопасности. Антикриминальная безопасность туризма как подсистема национальной безопасности требует учета транснациональных угроз, что подтверждает необходимость координации усилий международных организаций.

Проблемы системного взаимодействия включают фрагментарность правового регулирования, недостаток координации и отсутствие централизованной базы данных о преступлениях. Например, отсутствие норм о криминальных угрозах в ст. 14 Федерального закона № 132-ФЗ снижает эффективность предпринимателей и государственных органов. Низкая цифровизация взаимодействия между субъектами препятствует оперативному обмену информацией, что снижает эффективность системы.

Практические предложения по совершенствованию системы субъектов и их взаимодействия в туристической отрасли, можно сформулировать следующим образом: создать единую платформу для отслеживания криминогенных рисков в туризме, которая объединит информацию от всех участников — от туристов и туроператоров до полиции и местных властей, что позволит быстрее обмениваться данными, лучше понимать угрозы и оперативно корректировать меры безопасности; включить в Федеральный закон № 132-ФЗ нормы,

обязывающие туроператоров и турагентов уведомлять правоохранительные органы о признаках преступлений (аналогично ст. 323-3-2 УК Франции); расширить полномочия туристической полиции, включив в ее юрисдикцию задачи по профилактике киберпреступности и мониторингу VR-туризма; внедрить обязательное членство в СПО для туроператоров, обеспечивая стандарты безопасности и координацию; усилить международное сотрудничество через включение в двусторонние соглашения положений о защите туристов; осуществить информационные кампании и разработать мобильные приложения для туристов, повышающие их бдительность и цифровую грамотность; создать координационный центр по безопасности туризма, включающий данные от Ростуризма, МВД, туроператоров и СПО, для управления туристической отраслью; разработать индикаторы риска для туроператоров (финансовые, криминологические), основанные на зарубежном опыте, для повышения «цены» преступления.

Таким образом, субъекты обеспечения безопасности туризма образуют систему, где их взаимное влияние и координация создают совокупный эффект, направленный на антикриминальную безопасность. Такой подход позволит разработать научно обоснованные меры для повышения устойчивости системы, включая нормативные, организационные и информационные решения. Антикриминальная безопасность туризма как подсистема национальной безопасности требует учета ее уникальных криминологических особенностей, что подчеркивает необходимость междисциплинарного подхода и глобальной координации деятельности всех ее субъектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный криминологический анализ системы субъектов, обеспечивающих безопасность туризма, ясно показывает: эффективная антикриминальная защита в этой сфере возможна только благодаря тесному взаимодействию всех участников — от туристов и предпринимателей до государственных органов, полиции и международных партнеров. Это взаимодействие создает синергетический эффект, когда совместные усилия дают результат, значительно превосходящий по силе разрозненные действия. Такой подход подкрепляется фундаментальными теоретическими моделями, такими как концепция Н. Лумана, которая подчеркивает самоорганизацию системы через обмен информацией и ресурсами, а также теория социальной дезорганизации, объясняющая, как социальные связи в туристических регионах влияют на уровень преступности.

Анализ восьми ключевых направлений от теоретического моделирования взаимодействий субъектов системы до изучения региональных различий и практических рекомендаций по созданию координационного центра позволил предложить конкретные, дифференцированные меры для минимизации рисков — от внедрения индикаторов для туроператоров до расширения полномочий туристической полиции и развития ИИ-систем мониторинга. Такие шаги позволят сделать анализируемую систему более адаптивной, оперативной и устойчивой к новым угрозам, включая киберпреступления и транснациональные вызовы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор / Л. фон Берталанфи // Исследования по общей теории систем: сб. переводов / под ред. В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина. — Москва: Прогресс, 1969. — С. 23–82.
2. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм; переводчик А. Б. Гофман. — 4-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 307 с.
3. Криминология: учебник / Т. В. Редникова, Г. В. Дашков, Е. Н. Клещина [и др.]. — Москва: Проспект, 2025. — 512 с. ISBN 978-5-392-43139-7. — EDN EJYQIM.
4. Писаревский Е. Л. Актуальные вопросы межмуниципального сотрудничества стран БРИКС в сфере туризма / Е. Л. Писаревский // Туризм: право и экономика. — 2024. — № 4. — С. 3–6. — DOI 10.18572/1813-1212-2024-4-3-6. — EDN MMGPCF.
5. Шестаков Д. А. Теория преступности и основы отраслевой криминологии: избранное / Д. А. Шестаков; Ассоциация Юридический центр. — Санкт-Петербург: Юридический центр, 2015. — 430 с. — (Право — XXI век). — ISBN 978-5-94201-705-7. — EDN YLCWCL.
6. Blauberg I. V. Systems Theory: Philosophical and Methodological Problems / I. V. Blauberg, V. N. Sadovsky, E. G. Yudin. — Moscow: Progress, 1977. — 288 p.
7. Borwell J., Jansen J., Stol W. The psychological and financial impact of cybercrime victimization: A novel application of the shattered assumptions theory // Social Science Computer Review, 2022. Vol. 40(4), — P. 933–954. DOI: 10.1177/0894439320983828.
8. Cohen L. E. Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach / L. E. Cohen, M. Felson // American Sociological Review. — 1979. — Vol. 44, iss. 4. — P. 588–608. DOI: 10.2307/2094589.
9. Fotiou N., Halkiopoulou C., Antonopoulou H. Enhancing Tourism Sustainability Through Blockchain, AI, and Smart Technologies. A Comprehensive Analysis / In: Katsoni, V., Costa, C. (eds) Innovation and Creativity in Tourism, Business and Social Sciences. IACuDiT 2024. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. — 2025. P. 193–227. DOI:10.1007/978-3-031-78471-2_8.
10. Kerr, Orin S., Virtual Crime, Virtual Deterrence: A Skeptical View of Self-Help, Architecture, and Civil Liability // Journal of Law, Economics, and Policy. 2005. — Vol. 1:1, — P. 197–214. <https://ssrn.com/abstract=605964>.
11. Hirschi T. Causes of Delinquency / T. Hirschi. — Berkeley: University of California Press, 1969. — 309 p.
12. Schreck C. J. The Victim-Offender Overlap in Context: Examining the Role of Neighborhood Street Culture // Criminology. 2012. — Vol. 50, iss. 2. — P. 571–598. — DOI: 10.1111/j.1745-9125.2011.00265.x. <https://ssrn.com/abstract=5734662>.
13. Shaw C. R. Juvenile Delinquency and Urban Areas / C. R. Shaw, H. D. McKay. — Chicago: University of Chicago Press, 1942. — 451 p.
14. Simon H. A. A Behavioral Model of Rational Choice / H. A. Simon // Quarterly Journal of Economics. — 1955. — Vol. 69, iss. 1. — P. 99–118. — DOI: 10.2307/1884852.
15. Baş E, Bayraktaroğlu E. Crime in Tourism: A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis // Journal of Penal Law and Criminology. — 2024. Vol. 12, iss. 2. — P. 247–274. DOI: 10.26650/JPLC2024-1501843.
16. Luhmann N. Social Systems / N. Luhmann. — Stanford: Stanford University Press, 1995. — 655 p.
17. Clarke R. V. G. Situational Crime Prevention: Successful Case Studies / R. V. G. Clarke // Harrow and Heston, 1992. — 294 p.

REFERENCES

1. Bertalanffy, L. von. General Systems Theory: A Critical Review / L. von Bertalanffy // Studies on General Systems Theory: Collection of Translations / ed. V. N. Sadovsky, E. G. Yudin. — Moscow: Progress, 1969, P. 23–82.
2. Durkheim, É. *Sociology: Its Subject, Method, and Purpose* / É. Durkheim; transl. A. B. Gofman. — 4th ed., rev. — Moscow: Yurait Publishing House, 2025. — 307 p.
3. *Criminology: textbook* / T. V. Rednikova, G. V. Dashkov, E. N. Kleshchina [et al.]. — Moscow: Prospekt, 2025. — 512 p. ISBN 978-5-392-43139-7. — EDN EJYQIM.

4. Pisarevsky E. L. Current issues of inter-municipal cooperation of BRICS countries in tourism // Tourism: law and economy. — 2024, No. 4, С. 3–6. — DOI 10.18572/1813-1212-2024-4-3-6. — EDN MMGPCF.
5. Shestakov D. A. Theory of Crime and Foundations of Sectoral Criminology: Selected Works / D. A. Shestakov; Legal Center Association. — St. Petersburg: Legal Center, 2015. — 430 p., (Law — XXI Century). — ISBN 978-5-94201-705-7. — EDN YLCWCL.
6. Blaumberg I. V. Systems Theory: Philosophical and Methodological Problems / I. V. Blaumberg, V. N. Sadovsky, E. G. Yudin. — Moscow: Progress, 1977. — 288 p.
7. Borwell J., Jansen J., Stol, W. The psychological and financial impact of cybercrime victimization: A novel application of the shattered assumptions theory // Social Science Computer Review, 2022. Vol. 40(4), — P. 933-954. DOI: 10.1177/0894439320983828.
8. Cohen, L. E. Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach / L. E. Cohen, M. Felson // American Sociological Review. — 1979. — Vol. 44, iss. 4, P. 588–608. DOI: 10.2307/2094589.
9. Fotiou, N., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H. Enhancing Tourism Sustainability Through Blockchain, AI, and Smart Technologies. A Comprehensive Analysis / In: Katsoni, V., Costa, C. (eds) Innovation and Creativity in Tourism, Business and Social Sciences. IACuDiT 2024. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. — 2025. P. 193-227. DOI:10.1007/978-3-031-78471-2_8.
10. Kerr, Orin S., Virtual Crime, Virtual Deterrence: A Skeptical View of Self-Help, Architecture, and Civil Liability // Journal of Law, Economics, and Policy. 2005, Vol. 1:1, P. 197–214. <https://ssrn.com/abstract=605964>.
11. Hirschi, T. Causes of Delinquency / T. Hirschi. — Berkeley: University of California Press, 1969. — 309 p.
12. Schreck, C.J. The Victim-Offender Overlap in Context: Examining the Role of Neighborhood Street Culture // Criminology. 2012. — Vol. 50, iss. 2, P. 571–598. — DOI: 10.1111/j.1745-9125.2011.00265.x. <https://ssrn.com/abstract=5734662>.
13. Shaw C. R. Juvenile Delinquency and Urban Areas / C. R. Shaw, H. D. McKay. — Chicago: University of Chicago Press, 1942. — 451 p.
14. Simon H. A. A Behavioral Model of Rational Choice / H. A. Simon // Quarterly Journal of Economics. — 1955. — Vol. 69, iss. 1, P. 99–118. — DOI: 10.2307/1884852.
15. Baş E, Bayraktaroğlu E. Crime in Tourism: A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis // Journal of Penal Law and Criminology. — 2024. Vol. 12, iss. 2, P. 247–274. DOI: 10.26650/JPLC2024-1501843.
16. Luhmann N. Social Systems / N. Luhmann. — Stanford: Stanford University Press, 1995. — 655 p.
17. Clarke R. V. G. Situational Crime Prevention: Successful Case Studies / R. V. G. Clarke // Harrow and Heston. 1992. — 294 p.

Информация об авторе

АФАНАСЬЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права, Российский государственный
университет правосудия, г. Москва, Россия
e-mail: 79651376606@yandex.ru

About the author

MAXIM V. AFANASIEV

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal
Law, Lebedev Russian State University of Justice, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-5784-7531

Статья поступила в редакцию 01.12.25; одобрена после рецензирования 22.12.25; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.12.25; approved after reviewing 22.12.25; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript